

Burnout im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik

Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation

Franz Zeilner (Autor)

Buch | Softcover

XXX, 172 Seiten

2018

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften

978-3-631-74422-2 (ISBN)

Chronischer Stress ist ein wesentlicher Grund für die Entstehung eines Burnout Syndroms. Zunehmend tritt es nicht nur in sozialen Berufen, sondern auch im Kontext des Managements von Führungskräften auf. Die Kosten für die Unternehmen sind bedingt durch hohe Fehlzeiten der Mitarbeiter erheblich.

Franz Zeilner, 20 Jahre Universitätslektor an der Universität Salzburg und Professor an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in Österreich, hat jetzt seine Dissertation aus dem Bereich internationales Management in Buchform publiziert. Mittels der sorgfältig durchgeführten Literaturrecherche untersucht er die Symptome von Burnout, die Bedingungen für das Auftreten und die Möglichkeiten der Prävention und zeigt den Zusammenhang zwischen Lebensstil und Erkrankungshäufigkeit auf.

Der ehemalige Leistungssportler Zeilner sieht einen wesentlichen Faktor für chronischen Stress im zunehmenden Bewegungsmangel der Gesamtbevölkerung. Er verdeutlicht anhand der zitierten Studien den nachgewiesenen Spannungsabbau durch körperliche Betätigung und empfiehlt Sportarten mit hohem Erlebniswert, beispielsweise Flusswandern oder alpines Kajakfahren.

Der Autor beruft sich auf die WHO Definition von 1948 und die Jakarta- Deklaration von 1997 zur Gesundheitsförderung, bei der neue Schwerpunkte gefordert werden wie beispielsweise Förderung sozialer Verantwortung für Gesundheit und Ausbau von Investitionen in die Gesundheitsentwicklung.

Das Buch ist übersichtlich in neun Teile mit Unterabschnitten gegliedert. Die Kapitel bieten eine schnelle Orientierung und können unabhängig voneinander gelesen werden. Das bedingt jedoch Längen durch Wiederholungen. Übersichtlich werden zu Beginn die forschungsleitenden Fragen präsentiert. Das neunte Kapitel stellt eine Zusammenfassung dar.

Inhaltlich richtet der Autor den Blick zunächst auf die Medizingeschichte, die für ihn wesentlich ist zum Verständnis des Umgangs von Gesundheit und Krankheit. Die weiteren Kapitel beschäftigen sich mit der Definition von Burnout, den Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation, dem Stand der wissenschaftlichen Forschung, der volks- und betriebswirtschaftlichen Relevanz psychischer Erkrankungen in Österreich sowie der Rolle von Sport und Bewegung zur Prävention.

Der Anhang mit einer Liste der Kernziele für Gesundheitssport des olympischen Sportbundes, dem österreichischen Gesundheitsförderungsgesetz und einem Burnout Schnelltest sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis runden die gelungene Publikation ab. Es kann allen Interessierten aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement empfohlen werden, die sich umfassend über den derzeitigen Stand der Diskussion informieren wollen.

Franz Zeilner: Burnout im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik. Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation. Internationaler Verlag der Wissenschaften Peter Lang, Berlin 2018.

Rezension (Buchbesprechung) Dr. Jutta Kindel, Ärztin und ASU-Redaktionsmitglied (2018)